

EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Raximov Eshmurod Normuradovich

PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240230>

Anotatsiya. Maqolada O'zbekistonning eksport-import salohiyatini oshirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash metodologiyasini takomillashtirish masalalari chuqur tahlil qilingan. Jumladan, eksport salohiyatini baholashga qaratilgan **kompleks ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish** zarurligi asoslab beriladi. Shuningdek, **tarmoq va hududlar kesimida eksport salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari** aniqlanadi va ularni rivojlantirish mexanizmlari taklif etiladi. Maqolada **raqobatbardosh milliy mahsulotlar eksportini kengaytirish strategiyalari**, yangi bozorlar ochish va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, **eksportni rag'batlantirishda davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish**, jumladan, soliq, kredit, va institutsional yordam choralarini kuchaytirish zarurligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Eksport salohiyati, barqaror iqtisodiy o'sish, eksport-import, kompleks baholash ko'rsatkichlari, tarmoq rivojlanishi, hududiy salohiyat, raqobatbardosh mahsulotlar, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, tashqi iqtisodiy aloqalar, yuqori texnologiyalar, eksport strategiyasi, innovatsiyalar, investitsiyalar, xizmatlar eksporti.

Abstract. The article provides an in-depth analysis of the issues related to improving the methodology for ensuring sustainable economic growth by enhancing Uzbekistan's export-import potential. In particular, it substantiates the need to develop a comprehensive system of indicators for assessing export potential. The article identifies priority areas for the development of export capacity by sectors and regions, and proposes mechanisms for their improvement. Special attention is given to strategies for expanding the export of competitive national products, opening new markets, and increasing the production of high-tech goods. Furthermore, the article emphasizes the necessity of improving state support mechanisms for export promotion, including strengthening tax, credit, and institutional support measures.

Keywords. Export potential, sustainable economic growth, export-import, comprehensive assessment indicators, sectoral development, regional capacity, competitive products, state support mechanisms, foreign economic relations, high technologies, export strategy, innovations, investments, service exports.

Аннотация. В статье проведён глубокий анализ вопросов совершенствования методологии обеспечения устойчивого экономического роста через повышение экспортно-импортного потенциала Узбекистана. Обоснована необходимость разработки комплексной системы индикаторов для оценки экспортного потенциала. Определены приоритетные направления развития экспортного потенциала по отраслям и регионам, предложены механизмы их реализации. Особое внимание уделено стратегиям расширения экспорта конкурентоспособной национальной продукции, освоению новых рынков и производству высокотехнологичной продукции. Также отмечена

необходимость совершенствования государственных механизмов поддержки экспорта, включая усиление налоговых, кредитных и институциональных мер помощи.

Ключевые слова. экспортный потенциал, устойчивый экономический рост, экспорт-импорт, комплексные оценочные индикаторы, развитие отраслей, региональный потенциал, конкурентоспособная продукция, государственные механизмы поддержки, внешнеэкономические связи, высокие технологии, экспортная стратегия, инновации, инвестиции, экспорт услуг.

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashda eksport-import faoliyatining o'рни tobora ortib bormoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun esa eksport salohiyatini oshirish milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi bozorlarni egallash hamda innovatsion va yuqori texnologiyali mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali barqaror o'sishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu munosabat bilan, mamlakatimizda eksport salohiyatini samarali baholash va uning tarkibiy jihatlarni tizimli tarzda o'rganish, tarmoq va hududlar kesimida eksportni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash hamda integratsiyalashgan rivojlanish mexanizmlarini taklif etish dolzarb vazifa sifatida ko'rilmogda.

Asosiy qism. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar mamlakatimizning tashqi savdo faoliyatini sezilarli darajada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, xorijiy davlatlar bilan savdo aloqalarining jadal o'sishi va mustahkamlanishi mamlakatimiz eksport salohiyatining oshishida muhim rol o'ynamoqda. So'nggi yillarda hukumat tomonidan qabul qilingan eksportni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosat va strategiyalar mahalliy ishlab chiqaruvchilarga xalqaro bozor sharoitida o'z raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur bo'lgan tajriba va imkoniyatlarni yaratmoqda. Bu esa o'z navbatida, O'zbekiston mahsulotlarining jahon bozorlarida raqobat ustunligini ta'minlashga xizmat qiladi. Respublika iqtisodiyotining tashqi savdo faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, jumladan, eksportni rag'batlantirish va importni optimallashtirishga qaratilgan kompleks yondashuvlar, mamlakatimiz tashqi savdo muvozanatini mustahkamlashga yordam bermoqda. Bu jarayonda, 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida respublikaning tashqi savdo aylanmasi 65,9 milliard AQSH dollariga yetib, 2023-yilning shu davriga nisbatan 2,4 milliard dollarga yoki 3,8 foizga o'sish kuzatildi. Ushbu ko'rsatkich mamlakat iqtisodiyotining jahon iqtisodiy makonidagi o'rnining mustahkamlanishi va eksport-import salohiyatining yanada rivojlanayotganligini yaqqol ko'rsatadi. Shu bilan birga, eksportni qo'llab-quvvatlash va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat siyosati mamlakatimizni yangi bozorlarga olib chiqish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish hamda raqobatbardosh mahsulotlar portfelini kengaytirish imkonini yaratmoqda. Bularning barchasi O'zbekistonning global savdo tizimiga integratsiyasini chuqurlashtirib, iqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

2023 yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston tashqi savdo sohasida sezilarli o'sishni qayd etdi. Eksport hajmi 26,948,2 million AQSH dollariga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8,4 foizga o'sdi, import esa 38,985,8 million dollarga ko'tarilib, 0,8 foizlik o'zgarishni ko'rsatdi. Natijada, tashqi savdo balansi 12,037,6 million dollarga manfiy holatda shakllandi. Ushbu raqamlar eksport salohiyatini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun metodologiyani takomillashtirish zaruratini aniq ko'rsatmoqda. O'zbekistonning iqtisodiy

rivojlanishida eksportning ulushi keskin ortib bormoqda, bu esa mamlakatning jahon bozorlarida raqobatbardoshligini oshirishga imkon yaratadi.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasining hududlar kesimida tashqi savdo aylanmasi (2024- yil. yanvar- dekabr, mln AQSH doll.)¹

2024-yilning yanvar-dekabr oylarida O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasida hududlar o‘rtasidagi farqlar aniq ko‘rinib turibdi. Eng yuqori ulush Toshkent shahriga to‘g‘ri kelib, u jami tashqi savdo aylanmasining 38,4 % ni tashkil etdi. Bu esa 25 337,8 million AQSH dollariga teng bo‘ldi. Toshkent shahri O‘zbekistonning iqtisodiy markazi sifatida eksport va import operatsiyalarida yetakchi bo‘lib, mamlakat tashqi savdo salohiyatining muhim qismini tashkil etadi. Hududlar kesimida eng quyi ulush esa Surxondaryo viloyatiga to‘g‘ri kelib, uning ulushi faqat 0,6 % ni tashkil etdi. Bu viloyatdagi tashqi savdo aylanmasi 416,1 million AQSH dollariga teng bo‘lib, mamlakatdagi boshqa viloyatlarga nisbatan sezilarli darajada kamdir. Boshqa viloyatlar ham o‘zining tashqi savdo ko‘rsatkichlari bilan iqtisodiyotga o‘z hissasini qo‘shmoqda, ammo Toshkent shahrining yetakchiligi aniq ko‘zga tashlanadi. Ushbu raqamlar hududlar iqtisodiy rivojlanishi va tashqi savdo salohiyatini yanada chuqur tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Eksport salohiyatini baholash uchun bir qator muhim ko‘rsatkichlar tizimi ishlab chiqilishi zarur hisoblanadi. Bu tizim mamlakat yoki hududning eksport sohasidagi imkoniyatlari, infratuzilmasi, mahsulotlar diversifikatsiyasi, bozorlar kengligi, innovatsion salohiyati hamda kadrlar malakasini umumiy baholash imkonini beradi. Har bir ko‘rsatkich muhim bo‘lib, baholash natijasida umumiy natijalari hisoblanadi, bu eksport salohiyatining darajasini ko‘rsatadi(2-rasm).

¹ https://stat.uz/img/press_reliz_tashi_savdo_uzb_yanvar-dekabr_2024_p20124.pdf

2-rasm. Eksport salohiyatining darajasini baholash ko'rsatkichlari²

Eksport salohiyati mamlakatning xalqaro bozorga raqobatbardosh mahsulot va xizmatlar bilan chiqish qobiliyatini ifodalaydi. Uning samaradorligi bir nechta muhim omillar bilan belgilanadi. Eng avvalo, eksport hajmi va uning o'sish sur'ati, shuningdek, eksportning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi iqtisodiyotning qanchalik tashqi bozorga yo'naltirilganini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichlar iqtisodiy o'sishning tashqi omillar bilan qanchalik bog'liqligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Eksport tarkibining mahsulotlar va bozorlar bo'yicha diversifikatsiyalashganligi ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni, mamlakat faqat bir nechta mahsulot yoki bozorlarga bog'lanib qolmasdan, turli sohalarni qamrab olgan holda ko'plab davlatlarga eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu esa global iqtisodiy tebranishlarga nisbatan barqarorlikni oshiradi. Bunda, albatta, raqobatbardoshlik darajasi yetakchi o'rinda turadi. Mahsulotlar sifatining yuqoriligi, narxlar raqobatbardoshligi va zamonaviy texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish jarayonlari xalqaro bozorda muvaffaqiyat kalitidir. Ayniqsa, innovatsion mahsulotlar ulushi ortib borishi yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga va eksportdan ko'proq daromad olishga xizmat qiladi. Shuningdek, eksport jarayonining muvaffaqiyatli kechishi uchun transport va logistika infratuzilmasining rivojlanganligi juda muhimdir. Yuklarni tez, xavfsiz va arzon yetkazib berish imkoniyatlari eksportchilarning raqobatbardoshligini oshiradi. Bunga qo'shimcha ravishda, bojxona xizmatlarining sifati ham eksportni rag'batlantiruvchi omil bo'lib, jarayonlarni soddalashtirish, shaffoflik va tezkorlik mahsulotlarining o'z vaqtida xorijiy bozorga chiqishini ta'minlaydi. Yuqoridagi barcha omillarni samarali boshqarish esa malakali kadrlar ishtirokisiz mumkin emas. Shu sababli, kadrlar malakasi va ularning malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish, ilmiy salohiyatni oshirish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallash eksport salohiyatining barqaror va uzoq muddatli rivojlanishini kafolatlaydi.

² Muallif izlanishlari asosida mustaqil tuzilgan

3-rasm. O‘zbekiston Respublikasining 2025-yil yanvar–aprel oylaridagi tashqi savdo aylanmasi³.

2025-yilning yanvar–aprel oylarida O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo ayirboshlanishi (TSA) hajmi 24,6 milliard AQSH dollariga yetib, 2024-yilning mos davriga nisbatan 3,44 milliard AQSH dollariga yoki 16,3 foizga oshdi. Ushbu o‘shish O‘zbekistonning global savdo maydonida faol ishtirok etayotgani va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning izchil davom etayotganidan dalolat beradi. Ushbu davrda eksport hajmi sezilarli darajada o‘shib, 11,88 milliard AQSH dollarini tashkil etdi, bu esa o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 35,1 foizga ko‘pdir. Bu ko‘rsatkich O‘zbekiston mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortayotgani va eksport salohiyatining mustahkamlanayotganini anglatadi. Eksport tarkibida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tovarlar ulushining ortishi, ishlab chiqaruvchilarning yangi bozorga chiqish imkoniyatlarini faol izlayotgani bu jarayonni yanada kuchaytirayotgan asosiy omillardan biridir. Import hajmi esa 12,73 milliard AQSH dollariga teng bo‘lib, 2024-yilning shu davriga nisbatan 2,9 foizga oshgan. Mazkur o‘shish ichki bozor talabining kengayganidan, jumladan, investitsion mahsulotlar va xomashyolarga bo‘lgan ehtiyojning ortganidan darak beradi. Shuningdek, importda kuzatilayotgan barqarorlik iqtisodiy o‘shish uchun zarur bo‘lgan texnologiyalar va uskunalarning mamlakatga kirib kelayotganini ko‘rsatadi. Shunga qaramay, tahlil qilinayotgan davrda 846,3 million AQSH dollari miqdorida manfiy tashqi savdo balansini qayd etildi. Bu esa import hajmi eksportdan yuqori bo‘lganini bildiradi. Biroq, eksportning o‘shish sur‘atlari yuqori bo‘lgani sababli, bu salbiy tafovutni qisqartirish tendensiyasi kuzatilmoqda. O‘zbekiston 2025-yilning dastlabki to‘rt oyida jahonning 183 davlati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Tashqi savdo ayirboshlanishining asosiy savdo hamkorlari orasida Xitoy Xalq Respublikasi (17,0%), Rossiya Federatsiyasi (15,1%), Qozog‘iston (5,7%), Turkiya (3,4%) hamda Koreya Respublikasi (2,4%) yetakchi o‘rinlarni egalladi. Bu mamlakatlar bilan faol savdo aloqalari O‘zbekistonning geografik jihatdan qulay joylashuvi, mavjud transport-logistika infratuzilmasi va tashqi savdoni liberallashtirishga qaratilgan siyosiy islohotlarning samarasi sifatida qaralmoqda. Umuman olganda, 2025-yilning yanvar–aprel oylarida qayd etilgan ijobiy dinamikalar mamlakatning tashqi savdo strategiyasida erishilgan muhim natijalarni ko‘rsatadi. Eksport salohiyatining izchil o‘shib borayotgani, yangi bozorlarning zabt etilishi va savdo aloqalarining geografik jihatdan kengayishi O‘zbekistonning barqaror va ochiq iqtisodiy model sari dadil odimlayotganini isbotlamoqda.

³ Statistika ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

4-rasm. 2025- yanvar-aprel oylarida xizmatlar eksportining tahlili⁴.

2025 yilning yanvar-aprel oylarida xizmatlar eksporti hajmi 2 505,3 mln AQSh dollarini tashkil etib, umumiy eksport hajmining 21,1 foizini egalladi. Bu ko'rsatkich 2024 yilning mos davriga nisbatan 36,4 foizga oshgan. Mazkur ijobiy o'sish mamlakat xizmatlar sektorida eksport salohiyatining ortib borayotganini anglatadi. Xizmatlar eksporti tarkibida asosiy ulushni sayohatlar (turizm) egallagan bo'lib, u umumiy xizmatlar eksportining 47,2 foizini tashkil etadi. Keyingi yirik yo'nalish esa transport xizmatlari bo'lib, u 36,9 foizlik ulush bilan ikkinchi o'rinda turadi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) xizmatlari (telekommunikatsiya, kompyuter va axborot xizmatlari) 9,4 foizni tashkil etgan. Bundan tashqari, boshqa tadbirkorlik faoliyatlari bilan bog'liq xizmatlar 3,6 foiz, boshqa xizmatlar 2,9 foiz, sug'urta va pensiya ta'minoti xizmatlari 1,0 foiz hamda moliyaviy xizmatlar esa 0,9 foizni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlar mamlakatda xizmatlar sohasining diversifikatsiyalashayotganini va yangi xizmat turlarining paydo bo'layotganini ko'rsatadi. Xususan, turizm va AKT xizmatlarining salmoqli o'sishi bu yo'nalishlarga qaratilayotgan e'tiborning samarasi sifatida izohlanadi.

O'zbekistonda tashqi savdo sohasini rivojlantirish, eksport hajmini oshirish va milliy mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini kuchaytirish maqsadida qator imtiyozlar joriy etilgan.

1-jadval⁵

Imtiyoz turi	Tavsifi
Eksportga nisbatan QQSning nol stavkada qo'llanilishi	Eksport qilinadigan mahsulotlar uchun qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) 0% miqdorida belgilanadi.
Texnologik uskuna va ba'zi tovarlar uchun bojxona imtiyozlari	Investitsiya loyihalari doirasida olib kirilayotgan uskunalar QQS va bojxona bojlari to'lovidan ozod etiladi.

⁴ Statistika ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tuzilgan.

⁵ Muallif izlanishlari asosida mustaqil tuzilgan.

Bu imtiyozlar mamlakatning ochiq va erkin iqtisodiyotga bosqichma-bosqich integratsiyalashuvini ta'minlab, eksport faoliyatini ilgari suruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Eng avvalo, soliq va bojxona sohasida soddalashtirish va yengilliklar mavjud bo'lib, eksport qilinadigan mahsulotlar uchun qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) nol stavkada qo'llaniladi. Shuningdek, investitsiya loyihalari doirasida olib kirilayotgan texnologik uskunalari va ba'zi mahsulotlar bojxona bojlari hamda QQSDan ozod etiladi. Bundan tashqari, tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun valyutani erkin tasarruf qilish imkoniyati mavjud bo'lib, bu ular uchun moliyaviy jihatdan katta erkinlik yaratadi. Eksportchilar uchun davlat tomonidan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va grantlar ajratilishi ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, tashqi savdo bitimlarini ro'yxatdan o'tkazish, mahsulotlarni sertifikatlash va deklaratsiyalash bo'yicha elektron platformalar orqali amalga oshirilayotgan jarayonlar ularga vaqt va resurs tejash imkonini bermoqda.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, O'zbekistonning eksport salohiyatini kompleks rivojlantirish va zamonaviy metodologik yondashuvlar asosida boshqarish mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda va global iqtisodiy tizimda raqobatbardosh o'rin egallashda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmoni, PF-60-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston - 2030” strategiyasi to'g'risidagi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tashqi savdo faoliyatini qo'llab-quvvatlash va eksportni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4869-sonli qarori. – Toshkent, 2020 yil.
4. [Trade Deflection and Trade Depression](#) by Chad P. Bown
5. O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi. 2025-yil yanvar-aprel oylari uchun ma'lumot
6. O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi. 2024-yil yanvar-dekabr oylari uchun ma'lumot
7. 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida
8. O'zbekiston Respublikasi “Tashqi iqtisodiy faoliyat” to'g'risidagi qonuni yangi tahriri
9. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti.
10. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlari. – <https://miit.uz>
11. Jahon banki. “Uzbekistan Country Economic Update” – World Bank Report, 2023. – www.worldbank.org